

UMUMIY O‘RTA TA‘LIMDA FIZIKA O‘QITISHDA MILLIY
G‘OYALARI BILAN RAGAMLI TEXNOLOGIYALARI
UYG‘UNLASHUVI

Б.А. Олимов

Қ. Ниёзий номидаги тарбия педагогикаси миллий институти

Annотatsiya. Maqolada milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli texnologiyalar asosida o‘tkazish hamda ularni ta‘lim jarayoniga integratsiya qilishning zamonaviy texnologiyalari taklif qilinadi. Shuningdek, ushbu jarayonda yuzaga kelayotgan muammolar va ularning samarali yechimlari ko‘rib chiqiladi. O‘rta Osiyoda IX-XII asrda Abu Rayxon Beruniyning ilmiy izlanishlari va boy xazinasiga doir fikrlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: O‘rta Osiy, Abu Rayxon Beruniy, milliy tarbiya, raqamli ta‘lim, pedagogik texnologiyalar, ta‘lim, uyg‘unlashuv.

Kirish. Hozirgi globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlanib borayotgan davrda ta‘lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri yosh avlodni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashdir. Milliy tarbiya jamiyatning ma‘naviy asoslarini mustahkamlashda muhim o‘rin tutadi. Shu sababli milliy tarbiya g‘oyalarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali ta‘lim jarayoniga joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida ta‘lim jarayonida yangi imkoniyatlar paydo bo‘ldi. Elektron darsliklar, virtual platformalar, multimedia vositalari va masofaviy ta‘lim tizimlari orqali milliy qadriyatlarni keng auditoriyaga yetkazish imkoniyati mavjud. Biroq ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun ilmiy yondashuv va metodik asoslar zarur.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotni o‘rganish jarayonida quyidagi ilmiy texnologiyalardan foydalanildi:

- ragamli texnologiyalardan foydalanilganlik holati;
- zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini milliy tarbiya goyalari bilan fanlararo alogadorligini o‘rganish;
- milliy tarbiya goyalari bilan ragamli texnologiyalar uyg‘unlashuvi to‘g‘risidagi adabiyotlarni tahlili;
- nazariy olingan bilimlarni amaliyotga tadbigi.

Ushbu metodlar yordamida milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli texnologiyalardan foydalanib o‘rganish jarayonining nazariy va amaliy jihatlariga e‘tibor qaratiladi.

Milliy tarbiya g‘oyalarini raqamlashtirishning pedagogik ahamiyati

Milliy tarbiya g‘oyalari-xalqimizning tarixiy ilmiy izlanishlari, madaniy merosi va ma’naviy qadriyatlarini o‘z ichiga oladi. Ularni raqamli shaklga o‘tkazish quyidagi pedagogik afzalliklarni ta’minlaydi:

- ta’lim yo‘nalishida olib borilgan ilmiy va nazariy ishlarni o‘quvchi va talabalarga etkazish;
- o‘quv jarayonining fanlararo alogadorligini asosida oshirish;
- o‘quvchi va talabalarning qiziqishini kuchaytirish;
- talimning barcha yo‘nalishlarida milliy tarbiya g‘oyalari bilan ragamli texnologiyalar uyg‘nlashuv imkoniyatlarini kengaytirish.

Masalan, O‘rta Osiyoda IX-XII asr “Sarq renessansi” haqida Abu Rayxon Beruniyning ilmiy izlanishlari va boy xazinasiga doir fikrlari bayon etish. Ayniqsa Yer radisi, meridian uzunliklarini o‘lchash metodikalari bilan tanishtirish. Er radisini aniqlash uchun maxsus geometrik usul ishlab chikkanligi to‘g‘risida. Tog‘ balandligidan gorizontgacha bo‘lgan burchakni o‘lchab, hisob-kitob qilish to‘grisidagi metoikasi.

Fizika o‘g‘itishda faqatgina nazariy bilimlarni beribgina qolmasdan balki laboratoriya va namoyish tajribalarini o‘tkazishda, ajdodlarimizni qoldirgan ilmiy meroslaridan foydalanib va ularga oid materiallarni multimedia shaklida taqdim etilisa o‘quvchi va talabalarning bilim olish jarayoni yanada samarali bo‘ladi.

Мультимедиа технологияларга куйидагилар киради.

- Матн (текст). Ёзма ахборот, хужжатлар, веб-саҳифалар
- Графика (расмлар). Суратлар, чизмалар, диаграммалар
- Овоз (аудио). Мусика, нутқ, товуш эффектлари
- Видео. Фильмлар, роликлар, анимацияли видеолар
- Анимация. Ҳаракатланувчи тасвирлар (мультифильмлар, 3D моделлар).
- Интерактив элементлар. Фойдаланувчи билан мулоқот қилувчи дастурлар (тугмалар, менюлар, ўйинлар).

Muammolar tahlili:

Dars jarayonida milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashi asosida o‘tkazish jarayonida bir qator muammolar mavjud:

1. Sifatli raqamli kontent yetishmasligi;

Milliy qadriyatlarga asoslangan elektron ta’lim materiallari yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

2. Texnik infratuzilmaning yetarli emasligi;

Ba’zi ta’lim muassasalarida zamonaviy texnologiyalar bilan ta’minlash darajasi past.

3. Pedagoglarning raqamli kompetensiyasi

O‘qituvchilarning yangi texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha bilim va ko‘nikmalari yetarli emas.

4. Metodik asoslarning yetishmasligi

Milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli ta’lim muhitiga moslashtirish bo‘yicha ilmiy-metodik tavsiyalar kam.

Fizika o‘qitishda milliy goyalari bilan ragamli texnologiyalari uyg‘unlashuvdagi muammolarni bartaraf etish yo‘llari:

- milliy tarbiya bo‘yicha raqamli ta’lim resurslari bazasini yaratish;
- pedagoglar uchun raqamli pedagogika bo‘yicha treninglar tashkil etish;
- milliy madaniyatga oid multimedia mahsulotlarini ishlab chiqish;
- ta’lim jarayoniga interaktiv va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish.

Xulosa. Milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli texnologiyalardan foydalanib o‘tkazish ta’lim tizimining zamonaviy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar yordamida milliy qadriyatlarni yosh avlodga yetkazish jarayoni yanada samarali, interaktiv va qiziqarli bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirish, sifatli ta’lim kontentini yaratish va texnologik infratuzilmani rivojlantirish zarur.

Adabiyotlar:

1. У. Уватов, Учёные Великой Страны, Ташкент, Узбекистан, 2016
2. D.Tojiev. Abu Rayxon Beruniyning ilmiy hazinasi tarixiga bir nazar.
3. А.Ахмедов, Н.С.Ахмедова, Ўрта Осиёда арифметика тараккиёти ва унинг ўқитилиш тарихи, Тошкент, Ўқитувчи, 1991